

SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM ASOSIDA O'QUVCHILARNING KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Muxamedova Sitora

Buxoro davlat universiteti

Pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi

II bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6344969>

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy ta'limning ustuvor qismi hisoblangan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning nazariy asoslari, zamonaviy istiqbollari ochib berilgan. O'zlashtirish jarayonida tashkil etiladigan darslarning yangicha texnologiyalar asosida, kreativ yondashgan holda tashkil etish, qay darajada samarali ekanligi ifodalangan.

Kalit so'zlar: Kreativ qobiliyat, kreativlik, ijodiy, intellektual, moslashuvchanlik, zamonaviy ta'lim, yaratuvchanlik, yondashuv, metodlar, kreativ fikrlash.

Kirish. Biz yashayotgan olam kundan – kunga tanib bo'lmas darajada o'zgarib, rivojlanib bormoqda. Har bir sohada kun talabiga mos holda ish yuritish talab etilmoqda. Shu jumladan o'sib kelayotgan avlod bilan ishlaydigan o'qituvchilarga ham ko'plab talablar va mas'uliyat yuklanmoqda. O'qituvchi zamonaviy o'quvchilar nima bilan yashayotganini tushinishi hamda ularga mos holda bo'lishi darkor. Yurtimizda ta'lim sohasini rivojlantirish maqsadida juda keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Bilimli, salohiyatli, kreativ qobiliyatga ega, mustaqil fikrlovchi, zamon bilan hamnafas kadrlar, albatta, yurtimizning ertasini ta'minlaydi. Ta'limda izchil o'zgarishlarni amalga oshirishdan maqsad ham, ana shunday kadrlarni yaratishga qaratilgan.

Bugungi kunning zamonaviy o'quvchisi kreativ qobiliyatni rivojlantirishga qaratilgan ilm dunyosida yashayapti. Taraqqiyot bilan bir xil qadam tashlayotgan o'qituvchilarning ko'pchiligi bugun o'qitish jarayonida shaxslarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda aqliy va ruhiy jihatdan kamol topishi lozim.

Asosiy qism. Intellektual-ijodiy qobiliyatlar shaxsning ta'sirchanligi, predmetni idrok qilishning kuchliligi va yaxlitligi, u to'g'risida keng ma'lumotlarga ega bo'lishligi, tafakkur o'zgaruvchanligi va tezkorligi (tez, xilma-xil, o'ziga xos), mantiqiy va savodli mulohaza yuritish, asosiy kreativ fazilatlar majmui bo'lib, nafaqat yuksak ijodiy rivojlanishni, balki umuman shaxs rivojlanishining muhim omili hisoblanadi. Kreativ qobiliyatga egalik har qanday faoliyatdagi muvaffaqiyat garovi bo'lib, kishilar bilan muloqotdagi, kundalik faoliyatdagi yutuqlar omilidir.

O'quvchilar "intellectual" ijodiy – kreativ faoliyati katta ijtimoiy-pedagogik ahamiyatga ega bo'lib, u barkamol avlodning bazaviy sifatlari va qobiliyatlarini rivojlantirish va takomillashtirishning omilidir. Zero, intellektual-ijodiy rivojlanish "shaxs"ning ma'naviy sohasi bilan bog'liq. Bu faol faoliyat jarayonidagi axloqiy, intellektual va estetik talablar va manfaatlarining shakllantirilishi va qanoatlantirilishidir.

Kreativ qobiliyatni o'stirishga qaratilgan faoliyat (idrok qilish, axborot materiallarini ijodiy tayyorlash, ularning turli o'quv auditoriyalarida ijtimoiylashtirilishi) o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lib, ularning ehtiyojlariga mos keladigan, ahamiyatli, zarur o'quv faoliyati hisoblandi. Bunday faoliyat, ayniqsa, yuqori sinf o'quvchilarini o'ziga jalb qiladi. Hozirgi zamon standartlarini amalga tadbiiq etish o'qituvchidan nafaqat yuqori malakani va doimiy kasbiy rivojlanishni, balki o'z ishiga kreativ yondashishni talab etadi. O'qituvchining kreativligi o'z tajribasini qayta ko'rib chiqishi va yaxshilashi hammaga ma'lum narsalarni o'zgartira olishi va ijodiy foydalana olishi, sifat jihatdan yangiliklarni yaratishi juda katta ahamiyatga ega bo'lib bormoqda.

Kreativlik

tushunchasi (lot., ing. "create"-yaratish, "creative"-yaratuvchi, ijodkor) ingliz tilidan tarjima qilinganda ijod ma'nosini anglatadi. Kreativlikni: ijodga intilish, hayotga ijodiy yondashish, o'ziga doimiy tanqidiy nazar solish va tahlil etish deyish mumkin. Hozirgi zamon psixologiya va pedagogika lug'atlariga asoslanib o'qituvchining kreativligi deb uning fikrlaridagi sezgilaridagi, muloqotdagi, alohida faoliyat turidagi, ijodiy yondashish, bilish darajasi deb ta'riflash mumkin. Kreativlik insonda mavjud ma'lumotlarni qayta ishlab chiqarish va ularni cheksiz yangi modelini yaratishga javob beradi.

Bugungi kunda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish g'oyasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kreativlik darslarida pedagoglardan ajoyib g'oyalarni o'ylab topish (o'ziga xoslik); ularni kengaytirish (ishlab chiqish); yoki boshqa g'oyalar bilan solishtirish va ulardagi bog'liqlikni topish (moslashuvchanlik) talab etilganda, mazkur ko'nikmalar bir-biri bilan kesishadi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan Patti Drepeau nazariyasida shaxsda kreativlik sifatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishning to'rtta yo'li ko'rsatilgan:

- ☑ Kreativ fikrlash ko'nikmasini shakllantirish;
- ☑ Amaliy kreativ harakat ko'nikmalarini rivojlantirish
- ☑ Kreativ faoliyat jarayonlarni tashkil etish;
- ☑ Kreativ mahsulot (ishlanma) lardan foydalanish.

Xorijiy pedagoglar, xususan, Patti Drapeauning fikricha, bir shaxsning ayniqsa o'qituvchining kreativligi boshqalarni ijodiy jarayonini tashkil etishga ruhlantiradi. Inson qanchalik ijodiy muhitda, kreativ fikrlovchi insonlar bilan ko'proq munosabatga kirishadigan bo'lsa, o'zida shunchalik yangicha bilimlarni, o'zini yangidan kashf etuvchi kreativ qobiliyati namoyon bo'ladi.

Kreativlik yuqumli xususiyatga egadir; kreativ bo'lish uchun kishi ko'proq kreativ insonlar bilan muloqot qilishi va hamisha izlanishda bo'lishi lozim. Har qanday ko'nikmani shakllantirish mumkin bo'lganiday, kreativ fikrlash qobiliyati yoki ko'nikmasini ham rivojlantirish mumkin. Bu pedagoglarga nihoyatda taalluqli bo'lib, kreativlik ustida ishlash pedagoglarga noodatij tarzda fikrlashga yordam beradi. Biroq, pedagoglarni ruhlantirish va kreativ bo'lishga undash o'qituvchining qay darajada malakali ekanligiga bo'liq. Murakkab va kutilmagan vaziyatlardan ham uyushqoqlik bilan, yangicha mulohazalar bilan muammolarni bartaraf etishi lozim. Kreativlik bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar va kreativlik ko'nikmasini shakllantirishda qo'llanma sifatida xizmat qiladi. Bu auditoriyadagi muhit, pedagoglarda fikrlash tarzining shakllanishi, o'qituvchining yondashuv va strategiyalari elementlarini o'z ichiga oladi

Sir emaski, mamlakat taraqqiyotida texnologiya, yosh avlodni kreativ qobiliyatini rivojlantirish, dars jarayonida ijodiy yondashish borasida o'zgarishlar borgan sari globallashib, uning boshqaruvchisidan yuksak mahorat egasi bo'lishni talab etmoqda. Shu sababli ko'pgina davlat hujjatlarida, shuningdek, bosh qomusimiz hisoblangan Qonunning 2-bo'lim, XI bob, 42-moddasida ham ijod erkinligi xususida shunday imkoniyatlar keltirilgan: "Har kimga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishiga g'amxo'rlik qiladi."¹ Ta'lim tizimida ham uning dasturlari, mazmuni, standartlari takomillashib bormoqda. Bunday tezkor o'zgarishlar bilim olishning yangi texnologiyalari, masofaviy, loyihalangan ta'lim, zamonaviy ta'limda kredit tizimi, media ta'limini, yani shaxsiy ijodkorlikka asoslangan ta'limni joriy qilish ehtiyojini keltirib chiqarmoqda.

Umuman inson faoliyatida yaratuvchanlik, ijodiy fikrlash har qanday muammoni, vazifani, loyihani yechishda sermahsul jarayon hisoblanadi. O'quv jarayonida o'quvchi mustaqil ravishda masalaning kreativ yechimiga intilsa, o'qituvchi muammoli vaziyatni o'z vaqtida tashkil etsa, o'quvchi uchun sekin-asta ko'nikma va malakaga aylanib boradi.

Mashhur psixolog o'z asarida "hayolan qanday bo'lishni hohlagan talantli, jiddiy, omadli kishining suratini chizing va fikrlaringiz sizni soat sayin o'sha odamga aylantiradi"² deb bejiz aytmagan. Inson o'zidagi imkoniyatlar doirasidan chetga chiqib, o'z ustida ishlab aqliy qobiliyatini rivojlantirsa, u o'zida yangidan yangi g'oyalar tizimini ishlab chiqadi. Shaxslarda kreativ qobiliyatni rivojlantirish bu inson o'z ongi bilan belgilangan chegaralarni hatlab o'tishi, to'siqlarni hech kimning aqliga kelmaydigan yangicha usullar bilan bartaraf etishi demakdir.

Xulosa qilib aytganda zamon talablariga mos keluvchi, ma'nan yetuk, intellektualrivojlangan kadrlarni tayyorlash uchun o'qituvchi muammoning yechimiga, o'quv materialini o'rgatishga ijodiy yondashishi shart. Ularga mashg'ulotlar mazmuni, o'ziga xosligi, elastikligi, innovatsion mohiyatga egaligi, shaxsga yo'naltirilganligi, ijodiy potentsiali, shaxsning kreativ rivojlanishi uchun istiqbolni belgilashi kabilarni singdirish lozim. Buning uchun mashg'ulotlar mazmuni chuqur, jozibador, esda qoladigan, o'quvchilarning idrok qilish faoliyati esa rang-barang, ijodiy va reproduktiv bo'lishi kerak. O'quv mashg'ulotlarining avvaldan rejalashtirilishidan voz kechish, bo'lajak pedagoglarda tanqidiy, kreativ tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish, ularni ijodiy fikrlash, yangi g'oyalarni o'ylab topishga majbur qilish ta'lim olishga bo'lgan munosabatni o'zgartirish, ularni yutuqlarga erishishga rag'batlantirishda asosiy omil bo'ladi. O'qituvchining ijodkor va kreativ bo'lishi yoki bo'lmasligi emas, balki darslarni ijodkorlik, kreativlik ruhida tashkil etish, yangi g'oyalarni ta'lim jarayonida sinab ko'rishga intilishi zarur.

1. Qonunchilik xujjatlari

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T: O'zbekiston, 2010.

2. Darslik va o'quv qo'llanmalar

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: "O'zbekiston", 2012. 39 b, 10-bet.

² Deyl Karnegi. Qanday qilib do'st orttirish va odamlarga ta'sir ko'rsatish mumkin. "Namangan" 2007-y, 128-b, 40 – bet.

1. Arapbayeva D.K., Norqulova N.T., Rustamova M.M. “Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda tafakkurni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari”.T.: “Navro‘z 2017-y.
2. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014.
3. Ochilova G. Pedagogik mahorat asoslari. Ma‘ruzalar matni. – Toshkent, TDIU, 2012.
4. Sayidahmedov N.”Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya”. – T.: 2003.
5. Tolipov O‘.Q., Usmonboyeva M. ”Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot”. – T.: “Fan”, 2005.
6. Xoliqov A. “Pedagogik mahorat” Toshkent «IQTISOD-MOLIYA» 2011 y.

Internet ma‘lumotlari:

1. www.Uza.uz
2. www.ziyouz.com